

СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ ЯК ФОРМА ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ ДО НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Романенко Анастасія Дмитрівна, здобувачка вищої освіти факультету дошкільної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, romanenkonastya004@gmail.com

Українська народна казка є дзеркалом системи цінностей, ідеалів, культурних норм і традицій українського народу, маючи при цьому значний виховний вплив на дошкільника. Завдяки казці дитина пізнає такі основні поняття, як добро, зло, справедливість, чесність, відвага, працьовитість і взаємодопомога [3, с. 14].

Використання української народної казки у роботі з дошкільниками є одним із засобів духовно-морального виховання. Українська казка є традиційним культурним феноменом. Вона не лише зберігає ментальні цінності народу, а й виступає ефективним педагогічним засобом для формування у дошкільників гуманістичних норм поведінки [1, с. 18].

Казки, на думку науковців, сприяють формуванню емоційної чутливості, емпатії, справедливості, здатності дотримуватися правил і соціальних норм. Цей засіб народної творчості дозволяє об'єднувати дітей заради спільної діяльності, у процесі якої розв'язуються цікаві та нестандартні завдання. Діти вчаться домовлятися, взаємодіяти, долати перешкоди, імпровізувати, театралізувати, передавати настрій та емоції персонажів, розуміти різні соціальні ролі тощо.

Казка є однією з найдавніших, найстійкіших і найрізноманітніших форм усної народної творчості, яка виникла та розвивалася протягом століть, органічно увібрала в себе життєвий досвід, світогляд і морально-етичні принципи українського народу. Вона виступає не лише літературним жанром, а й своєрідним ментальним кодом, який несе у собі глибинну народну філософію. Це цілісний і багатогранний культурний феномен разом із міфами й легендами,

який виконував роль первісного «підручника життя» для багатьох поколінь [3, с. 12-15].

Величезна увага приділялася комунікативній та інтеракційній функціям. Традиційно це сприймалося в умовах живого спілкування, наприклад, у родинному колі, коли процес читання казок створював атмосферу емоційного комфорту та довіри, що є вагомою складовою позитивно-психічного розвитку, спільного сприйняття казкового сюжету, обговорення вчинків персонажів, висловлення власних думок чи вражень, які сприяють формуванню діалогових умінь, розвитку мовлення та навичок соціальної взаємодії.

Окремої уваги заслуговує мовленнєвий потенціал української народної казки, який проявляється у збагаченій лексики, ритмічності тексту, використанні повторів, примовок і фольклорних стилістичних конструкцій. Ці елементи сприяють розвитку фонематичного слуху, мовної інтуїції та словникового запасу. Повторювання фраз: «біжить-посипає»; «жив-був»; «і стали вони жити-поживати» задають певний ритм і структуру висловлювання, що допомагає легко відтворювати послідовність подій та зрозуміти структуру розповіді. Водночас яскрава образність української мови сприяє розвитку уяви та творчого мислення.

Сучасна педагогіка активно впроваджує казку в практику казкотерапії – особливого методу психолого-педагогічного впливу на стан розвитку моральних цінностей і формування соціальних навичок. Казкотерапія базується на використанні сюжетів, персонажів та образів, які допомагають розвивати психічні, емоційні й моральні аспекти особистості дитини, а також сприяють подоланню внутрішніх конфліктів і страхів [2, с. 265-268].

Українська народна казка набуває актуальності в умовах складного сьогодення. Стратегічна значущість української народної казки проявляється у трьох взаємопов'язаних вимірах: психологічному, національно-ідентифікаційному та морально-етичному. Психологічна стійкість розвивається завдяки створенню безпечного символічного простору, де дитина має можливість проживати свої страхи та долати їх, тривоги, що виникають

унаслідок війни. Сюжети казок, у яких герої перемагають чудовиські чи темні сили, стають відображенням внутрішньої боротьби з травматичною реальністю, сприяючи емоційному очищенню та стабілізації. Водночас формування національної ідентичності забезпечується через знайомство з українськими етнічними образами, символікою, культурними традиціями та збереженням рідної мови, що допомагає зміцнити зв'язок із власним корінням [4, с. 102–105].

Отже, українська народна казка виступає багатофункціональним засобом виховання, який охоплює когнітивну, емоційну, регулятивну та мотиваційну сфери розвитку дитини, слугує ефективним інструментом казкотерапії, забезпечує формування моральних та етичних цінностей, соціальної компетентності та національної свідомості.

Дослідження виховного потенціалу української народної казки підтверджує, що вона є унікальним інструментом формування моральних цінностей. Це зумовлено інтеграцією когнітивних, емоційних, регулятивних і комунікативних функцій. Казка дозволяє дитині засвоювати базові моральні поняття, співчувати персонажам, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки поведінки та поступово переходити від зовнішнього контролю до внутрішньої мотивації. Символічність казки, архетипність, яскравість образів сприяють розвитку уяви, емоційної чутливості та вміння розуміти сутність моральних конфліктів і ситуацій.

Список використаних джерел

- 1.** Беленька Г. О., Рухницька П.В. Роль казок В. О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку. *Молодий вчений*. 2018. № 8. С. 18–21. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8.1/4.pdf>
- 2.** Лісневська Н. Казкотерапія як психотерапевтичний метод впливу на психічний стан дітей дошкільного віку. *Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки*. 2023. Вип. 3. С. 264–275. URL: <https://salo.li/0fb768E>
- 3.** Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: технології проектування : навч.-метод. посібник / О. Д. Рейпольська, І. М. Гудим, Л. І. Зайцева, І. В. Луценко, В. О. Луценко, Г. Г. Цветкова ; за ред. О. Д. Рейпольської. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. 222 с. URL: <https://salo.li/EBd9b65>
- 4.** Солодуха О. В. Національно-патріотичне виховання дошкільників

засобами художньої літератури. Підбірка народних казок та оповідань : кваліфікаційна робота; наук. керівник – канд. пед. наук, доц. К. Є. Суятинова. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 81 с. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5704>